

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ СОҲАСИДАГИ ТАШКИЛИЙ ТИЗИМНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ ФАОЛИЯТИГА ОИД МАУММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ

Тиллаев Икром Рустамжонович
Ўзбекистон Республикаси

Криминология тадқиқот институти мустқил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17580992>

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги ташкилий тизимнинг ҳозирги ҳолати таҳлил қилинган. Таҳлил жараёнида ҳуқуқбузарликларни олдини олишдаги қонунчилик асослари, ҳудудий ҳамкорлик механизмлари, ижтимоий соҳалар билан интеграция, ҳуқуқий тарғибот ишлари, замонавий ахборот технологиялари, жамоатчилик иштирокининг аҳамияти ва соҳадаги муаммо ва камчиликлар кўриб чиқилди. Шунингдек, Германия, Япония, Корея ва Литва каби ривожланган давлатлардаги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги илғор ташкилий моделлар таҳлил қилинган ва уларни Ўзбекистон шароитида қўллаш бўйича тавсиялар берилган. Мақолада ҳуқуқбузарликлар профилактикасини самарали ташкил этиш учун субъектлар ўртасида ваколатлар тақсимотини аниқлаш, мувофиқлаштириш механизмларини такомиллаштириш, ресурслар ва кадр салоҳиятини ошириш, жамоатчилик иштирокини кенгайтириш ва рақамли технологиялардан фойдаланиш муҳимлиги таъкидланади.

Калит сўзлар: ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, ташкилий тизим, ваколатлар тақсимоти, жамоатчилик иштирок, ижтимоий интеграция, замонавий ахборот технологиялари, “Кобан” тизими, кўнгилли патрул, рақамли мониторинг.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация: В данной статье проанализировано современное состояние организационной системы профилактики правонарушений в Республике Узбекистан. В ходе анализа рассмотрены законодательные основы профилактики правонарушений, механизмы территориального взаимодействия, интеграция с социальными сферами, правовое просвещение, современные информационные технологии, значение общественного участия, а также проблемы и недостатки в данной сфере. Кроме того, проведён анализ передовых организационных моделей профилактики правонарушений в развитых странах, таких как Германия, Япония, Корея и Литва, и даны рекомендации по их применению в условиях Узбекистана. В статье подчёркивается важность чёткого распределения полномочий между субъектами, совершенствования механизмов координации, повышения ресурсов и кадрового потенциала, расширения участия общественности и использования цифровых технологий для эффективной организации профилактики правонарушений.

Ключевые слова: профилактика правонарушений, организационная система, распределение полномочий, участие общественности, социальная интеграция,

современные информационные технологии, система «Кобан», добровольные патрули, цифровой мониторинг.

PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE CURRENT FUNCTIONING OF THE ORGANIZATIONAL SYSTEM OF CRIME PREVENTION

Abstract: This article analyzes the current state of the organizational system for crime prevention in the Republic of Uzbekistan. The analysis covers the legislative foundations of crime prevention, mechanisms of territorial cooperation, integration with social sectors, legal education, modern information technologies, the importance of public participation, as well as existing problems and shortcomings in the field. Furthermore, advanced organizational models of crime prevention in developed countries such as Germany, Japan, Korea, and Lithuania are examined, and recommendations for their application in the context of Uzbekistan are provided. The article emphasizes the importance of clearly defining the distribution of powers among subjects, improving coordination mechanisms, enhancing resources and personnel capacity, expanding public involvement, and utilizing digital technologies for the effective organization of crime prevention.

Keywords: crime prevention, organizational system, distribution of powers, public participation, social integration, modern information technologies, “Koban” system, volunteer patrols, digital monitoring.

Хуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги ташкилий тизимнинг бугунги кундаги фаолиятини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, Ўзбекистонда ушбу йўналишда муайян ижобий натижалар ва институционал устунликлар шаклланган. Уларнинг энг муҳимлари қуйидагилардан иборат:

Биринчидан, хуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш бўйича қонунчилик асослари аниқ ва тизимли равишда шакллантирилган. Хусусан, 2014 йил 14 майда қабул қилинган “Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”¹ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни, Президентнинг ушбу соҳадаги фармон ва қарорлари, Вазирлар Маҳкамасининг тегишли ҳужжатлари профилактика фаолиятининг ҳуқуқий базасини яратиб берган. Ушбу ҳужжатлар орқали профилактика субъектларининг вазифалари, ваколатлари ва ўзаро ҳамкорлик механизмлари ҳуқуқий жиҳатдан аниқ белгиланган бўлиб, бу соҳадаги ташкилий фаолият учун мустаҳкам норматив асос вазифасини бажармоқда.

Иккинчидан, профилактика тизимининг ҳудудий даражада фаолият юритувчи субъектлари - ҳудуд раҳбарлари, маҳалла еттилиги, профилактика инспекторлари ўртасида ҳамкорлик механизми амалиётга жорий этилган. Ҳар бир ҳудудда профилактиканинг биринчи бўғини сифатида маҳалла фуқароларнинг иштирокига таянган фаолият юритилмоқда. Айниқса, “темир дафтар”, “аёллар дафтари” ва “ёшлар дафтари” каби ижтимоий дастурлар асосида аҳолининг турли қатламлари билан ишлаш жараёни тизимлаштирилгани профилактиканинг индивидуал ёндашувга асосланган янги услубларини жорий этиш имконини бермоқда.

¹ Ўзбекистон Республикаси 2014 йил 14 майдаги “Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”¹ги 371-сонли Қонуни. <https://www.lex.uz/acts/6649118>

Учинчидан, Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини самарали ташкил этишда фақат ҳуқуқий чора-тадбирлар билан чекланиб қолмасдан, уни *ижтимоий соҳалар* билан узвий боғлиқ ҳолда амалга ошириш муҳим аҳамиятга эга. Бугунги кунда мамлакатимизда *профилактиканинг янги, тизимли ва интеграциялашган модели шаклланмоқда*. Ушбу ёндашув жинойтчилик ва ҳуқуқбузарликларни келтириб чиқараётган ижтимоий-иқтисодий омилларни бартараф этишга қаратилган бўлиб, профилактика фаолиятини меҳнат, таълим, оила, ёшлар сиёсати ва ижтимоий ҳимоя соҳалари билан узвий боғлашни назарда тутди.

Тўртинчидан, ҳуқуқий маданият ва ҳуқуқий онгни шакллантиришга қаратилган *тарғибот ва ташвиқот тадбирлари мунтазам равишда ташкил этиб келинмоқда*. Таълим муассасалари - мактаб, академик лицей ва касб-хунар марказларида профилактикага оид дарслар, семинарлар ва учрашувлар ташкил қилиниши йўлга қўйилган. Шунингдек, Ички ишлар органлари ва прокуратура ходимларининг таълим муассасалари билан ҳамкорлигида олиб борилаётган ҳуқуқий тарғибот ишлари ҳам аҳамиятли аҳвол касб этмоқда. Бу эса ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасида муҳим ўрин тутди.

Бешинчидан, жинойтларнинг олдини олиш ва уларни таҳлил қилиш жараёнларида *замонавий электрон ахборот тизимлари қўлланилмоқда*. Айниқса, профилактика бўйича ҳисобот ва таҳлил ишларини автоматлаштириш мақсадида ишлаб чиқилган дастурий таъминот орқали жинойтлар динамикаси, такрорий ҳуқуқбузарликлар ва хавфли ҳудудлар ҳақидаги маълумотлар тезкорлик билан олинади ва таҳлил этилади. Айниқса профилактика инспекторлари фаолиятида жорий этилган мобил иловалар иловалар иш самарадорлигига ижобий таъсир этмоқда. Бундай ахборот тизимлари таҳлилларнинг объективлигини таъминлашга, профилактика тадбирларини мақсадли йўналтиришга хизмат қилмоқда.

Олшинчидан, Сўнгги йилларда аҳоли, айниқса ёшлар ва хотин-қизлар фаолиятини жамиятда фаоллаштиришга қаратилган кенг қамровли давлат дастурлари профилактика соҳасига ҳам ижобий таъсир кўрсатмоқда. Маҳаллалардаги профилактика тадбирларига фуқароларнинг, кўнгиллиларнинг, ННТлар ва жамоатчилик назорати субъектларининг жалб этилиши орқали жамоавий масъулиятни кучайтириш тенденцияси шаклланмоқда. Бу эса “фаол фуқаролик позицияси”ни қўллаб-қувватлаш орқали профилактик тадбирлар таъсирчанлигини оширади.

Еттинчидан, Профилактиканинг ижтимоий жиҳатини кучайтириш мақсадида ёшлар сиёсати ва гендер сиёсати билан боғлиқ алоҳида ёндашувлар шакллантирилмоқда. Масалан: “Ёшлар билан ишлаш бўйича 5 та муҳим ташаббус” доирасида ҳуқуқий маърифий тадбирлар мунтазамлаштирилган. “Аёллар дафтари” орқали эҳтиёжманд хотин-қизлар билан мақсадли иш олиб борилаётгани, уларнинг жинойтчиликка мойиллик эҳтимолини пасайтиришга хизмат қилмоқда.

Саккинчидан, Бугунги кунда оммавий эмас, балки аҳолининг маълум тоифаларига (ёшлар, ишсизлар, илгари судланганлар, ижтимоий хавфли муҳитда яшаётганлар ва ҳ.к.) қаратилган профилактика тадбирларини ўтказиш амалиёти кенгаймоқда. Бу эса ресурслардан самарали фойдаланиш ва юқори хавфли гуруҳларга аниқ таъсир кўрсатиш имконини беради.

Юқорида таъкидланган афзалликлар Ўзбекистонда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини тизимли ташкил этиш ва амалга оширишда муайян самарадорликка эришилганини кўрсатади. Шу билан бирга, ушбу устунликларни янада мустаҳкамлаш ва уларнинг янада самарадорлигини ошириш учун мавжуд имкониятлардан тўлиқ фойдаланиш талаб этилади.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ташкилий асослари соҳасида сўнгги йилларда муайян ижобий ўзгаришлар ва тараққиёт кузатилган бўлса-да, амалиётда ушбу тизимнинг самарадорлигига салбий таъсир кўрсатувчи қатор муаммо ва камчиликлар ҳам мавжуд. Ушбу камчиликлар профилактика субъектлари фаолиятининг барқарор ва мувофиқлашган ҳолда ташкил этилишига тўсқинлик қилмоқда.

Биринчидан, қонунчилик белгиланган ваколатлар ва вазифалар тақсимотидаги ноаниқликлар мавжуд. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи субъектлар кўп бўлишига қарамай, улар ўртасидаги вазифа ва функциялар аниқ белгиланмаган ҳолларда такрорланиш ҳолатлари кузатилмоқда. Айрим ҳолларда эса ваколатлар чегарасининг ноаниқлиги сабабли бирор вазифа умуман бажарилмай қолмоқда. Бу эса масъулиятсизлик, ишни бажаришда сусткашлик ва ташаббускорликнинг камайишига олиб келмоқда. Масалан, фирибгарлик жинояти бўйича аҳолига огоҳлантириш тушунтириш, ҳуқуқий тарғибот ишлари олиб боришда қайси субъектнинг етакчи бўлиши кераклиги аниқ эмас. Натижада ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати профилактик тадбирларни амалга оширмоқда.

Иккинчидан, субъектлар ўртасидаги мувофиқлаштирувчи механизмларнинг заифлиги ҳозирги ташкилий тизимнинг асосий камчиликларидан биридир. Профилактика фаолиятида иштирок этувчи органлар (ички ишлар, маҳаллий ҳокимият, таълим, соғлиқни сақлаш, прокуратура ва бошқа идоралар) ўртасида тизимли ҳамкорлик ва маълумот алмашинуви етарли даражада йўлга қўйилмаган. Масалан, маҳалла ҳудудидаги низоли оилада доимий жанжаллар бўлиб турган бўлса-да, ИИОда маълумот бўлса ҳам, психологик ёрдам ва ижтимоий хизматлар билан таъминлаш чоралари бошқа идоралар билан мувофиқлаштирилмайди.

Учинчидан, моддий-техник ресурслар етишмаслиги масаласи ҳам долзарб муаммолардан ҳисобланади. Хусусан, профилактика инспекторлари, маҳалла фаоллари, ҳудуд раҳбарлари ва бошқа профилактика субъектлари ўз фаолиятларини тўлиқ ва самарали амалга ошириш учун зарур жиҳозлар, транспорт воситалари, алоқа ва ахборот технологиялари билан етарли даражада таъминланмаган. Айрим ҳудудларда профилактик тадбирларни амалга ошириш учун элементар шарт-шароитлар мавжуд эмаслиги амалиёт самарадорлигига салбий таъсир этмоқда. Масалан, айрим маҳаллаларда жамоатчилик билан учрашувлар, тушунтириш ишлари, тренинглар ўтказиш учун махсус зал, мажлисхона ёки жиҳозланган хоналар мавжуд эмас.

Тўртинчидан, кадрлар билан боғлиқ муаммолар мавжуд. Профилактика соҳасида фаолият юритувчи ходимларнинг малакаси ва касбий тайёргарлиги етарли эмас. Улар учун мунтазам равишда қайта тайёрлаш, малака ошириш курслари ташкил этилмаган ёки етарли эмас. Шу билан бирга, моддий ва маънавий рағбатлантириш механизмларининг сустилиги профилактика ходимларининг ишга бўлган муносабати ва

ташаббускорлигини пасайтиради. Масалан, профилактика соҳасидаги ходимлар меҳнатига муносиб моддий ёки маънавий рағбат йўқлиги сабабли, бу соҳада узоқ муддат ишлашга хоҳиш камаймоқда. Йилма-йил кадрлар алмашинуви юқори бўлиб, бу тажриба ва изчилликнинг йўқотилишига олиб келади. 2021–2023 йиллар оралиғида Андижон ва Сирдарё вилоятларида профилактика инспекторлари орасида кадрлар айирбошлаш (яъни, ишдан кетиш ва бошқа лавозимга ўтиш) ҳолатлари 30% га етган. Сабаблардан бири иш ҳақининг пастлиги ва иш ҳажмининг катталиги.

Бешинчидан, фуқаролик жамияти институтлари иштирокининг пастлиги ҳам тизим самарадорлигига тўсқинлик қилмоқда. Нодавлат нотижорат ташкилотлари, ёшлар ва хотин-қизлар ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари ва маҳалла фаоллари профилактика жараёнларида етарлича жалб этилмаган. Аслида эса, жамоатчиликни фаол жалб этмасдан профилактика тизимини самарали ташкил этиш мумкин эмас. Бу ҳолат профилактика фаолиятининг кенг қамровли жамоавий тус олишига тўсқинлик қилмоқда. Қонунчиликда маҳаллалар ҳузуридаги жамоатчилик кенгашлари, фуқаролар йиғини фаоллари профилактика масалаларида қатнашиши керак бўлса-да, амалда бу органлар ташаббус кўрсатмаяпти. Масалан, Навоий вилоятининг Нурота туманида 2023 йилда маҳаллада бир неча ўғрилиқ каби ҳолатлар қайд этилган, бироқ фуқаролар йиғини томонидан ҳеч қандай жамоатчилик муҳокамаси ўтказилмаган, фақат ИИБнинг алоҳида реакциясига боғлиқ бўлиб қолган.

Юқорида қайд этилган муаммо ва камчиликлар ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги ташкилий тизимни янада такомиллаштириш, субъектлар ўртасидаги аниқ функциялар, самарали мувофиқлаштириш, ресурс билан таъминлаш ва кадр салоҳиятини ошириш заруратини кўрсатади.

Еттинчи таҳлил: Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида қатор ривожланган давлатларда шаклланган ташкилий тизимлар самарадорлиги ва фуқароларнинг жамоавий хавфсизликни таъминлашдаги иштирокини кучайтириш бўйича муҳим натижалар бермоқда. Бу тизимлар профилактик фаолиятда давлат ва жамоатчилик ўртасидаги ҳамкорликнинг институционалланган шакллари ўзида мужассам этган. Қуйида ушбу тажрибалар илмий-ташкилий нуқтаи назардан таҳлил қилинади.

Германия Федератив Республикаси тажрибаси:

Германияда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси федерал ва ерли (худудий) полиция органлари ўртасидаги аниқ функциялар тақсимооти асосида ташкил этилган. Жойларда “Жамоат хавфсизлиги маслаҳат кенгашлари” фаолият юритиб, улар: а) фуқаролар, ННТ ва бизнес субъектлари иштирокида ишлайди; б) маҳаллий хавф-хатар таҳлиллари асосида худудий профилактика дастурларини қабул қилади; в) полиция билан доимий ҳамкорликда бўлиб, хатарли гуруҳлар билан иш олиб боради. Германиянинг мазкур тизими фуқаролик жамияти институтларини профилактика сиёсатига жалб этишнинг самарали институционал модели ҳисобланади.

Япония тажрибаси:

Японияда жиноятчиликка қарши курашда “**Кобан**” деб аталувчи маҳаллий полиция пунктлари тизими кенг тарқалган. Бу кичик бино ёки хонадан иборат бўлиб унда: а) ҳар бир кобан полициячи ўз худудини яхши билади; б) профилактик суҳбатлар, мактаблар ва маҳаллаларда тушунтириш ишлари олиб боради; в) аҳолига маслаҳат ва

ёрдам кўрсатади; г) жиноятдан олдинги ҳолатларни олдиндан сезиб, тегишли чора кўради. “Кобан” тизими жамиятда полицияга нисбатан ишончни оширади ва ҳуқуқбузарликларнинг эрта босқичда олдини олишга хизмат қилади.

Корея Республикаси тажрибаси:

Корея Республикасида профилактик фаолиятнинг муҳим йўналишларидан бири - “Кўнгилли патрул гуруҳлари” (Voluntary Patrol Units) ҳисобланади. Бу тизим доирасида: а) фуқаролар, айниқса нафақахўрлар, ёшлар ва талабалар жамоат назоратида иштирок этади; б) ҳуқуқбузарликлар хавфи юқори бўлган жойларда патрул юритишда полицияга кўмаклашади; в) маҳаллий профилактик тадбирларда жамиятнинг иштирокини таъминлайди. Корея тажрибаси жамоатчилик иштирокини қонунийлаштириш ва ташкил этилган тарзда жалб қилишда муҳим намуна ҳисобланади.

Литва тажрибаси:

Литвада жиноятлар профилактикасида рақамли технологиялардан кенг фойдаланилади. Жумладан: а) электрон мониторинг воситалари (масалан, қайтарилган шахслар ҳаракатини кузатишда); б) “Кўшнилик назорати” (Neighbourhood Watch) дастурлари орқали аҳолининг хавф-хатар ҳолатларини баҳолашдаги иштироки; в) онлайн хабар бериш платформалари орқали жиноят аломатлари ҳақида тезкор маълумот узатиш. Рақамли профилактика ахборотни тезкор алмашиш ва аҳолининг ўзини хатардан ҳимоя қилиш қобилиятини кучайтиради.

Юқорида келтирилган тажрибалардан келиб чиқиб, Ўзбекистонда қуйидаги ташкилий моделларни жорий этиш мақсадга мувофиқ:

“Жамоатчилик маслаҳат кенгашлари”ни маҳаллий даражада (ҳокимлик, ИИБ, маҳалла ҳузурида) тузиш ва фаолиятини қонунан мустаҳкамлаш;

“Микроҳудудий профилактика нуқталари”ни (Япониядаги кобанларга ўхшаш) жорий этиш;

“Кўнгилли жамоат назорати гуруҳлари”ни институционал тарзда шакллантириш (Корея тажрибаси асосида);

Рақамли ахборот платформалари орқали жамоатчиликдан сигналлар қабул қилиш тизимини кенг жорий этиш (Литва модели).

Юқорида олиб борилган таҳлилий муҳокамалар ва амалиётдаги ҳолатларни чуқур ўрганиш натижасида, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ташкилий асосларини янада такомиллаштириш ва унинг самарадорлигини ошириш мақсадида қуйидаги хулосалар ва аниқ таклифлар илгари сурилади:

1. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги субъектлар фаолияти ўзаро узвий мувофиқлашган ҳолда олиб борилишни йўлга қўйиш. Бунинг учун:

ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида иштирок этувчи барча органларни қамраб олган *идоралараро электрон маълумот алмашиш платформасини* яратиш;

альтернатив равишда, ҳар бир ҳудуд миқёсида координатсион кенгашлар ташкил қилиниб, уларнинг фаолияти меъёрий-ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланиши лозим. Мазкур кенгашларга маҳаллий ҳокимият, ИИО, таълим, соғлиқни сақлаш, прокуратура, ННТлар ва оммавий ахборот воситалари вакиллари жалб этилиши тавсия этилади.

2. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи ташкилотлар ва мансабдор шахслар ўртасидаги *ваколатлар тақсимотини аниқ ҳуқуқий асосда белгилаш*, масъулиятни оширишга хизмат қилади. Ҳар

бир субъектнинг қандай фаолият турлари учун масъул экани, қандай ҳолларда ҳаракатга ўтиши ва қайси бошқа субъектлар билан ҳамкорликда иш юритиши белгиланиши шарт.

3. Профилактик фаолиятнинг натижадорлиги, аввало, уни амалга оширувчи субъектларнинг етарли ресурслар ва салоҳият билан таъминланганлигига боғлиқ. Шу боисдан:

маҳаллий даражадаги профилактика хизматлари (махсус инспекторлар, маҳалла фаоллари ва бошқалар) *замонавий алоқа воситалари, транспорт, компьютер техникаси* ва бошқа зарур жиҳозлар билан тўлиқ таъминланиши;

кадрлар малакасини ошириш тизимли ва мунтазам равишда амалга оширилиши, қайта тайёрлаш курслари, услубий қўлланмалар ва тажриба алмашиш дастурлари жорий этилиши лозим;

моддий ва маънавий *рағбатлантириш тизими* ишлаб чиқилиши, юқори натижа кўрсатган профилактика ходимлари алоҳида тақдирланиши керак.

4. Жинойтчиликнинг олдини олиш ва жамиятда ҳуқуқий онгни шакллантиришда фақат давлат органлари фаолияти кифоя қилмайди. Шу боис:

кўнгиллилар, ННТлар, оммавий ахборот воситалари, блогерлар, фуқаролар йиғинлари ва жамоатчилик кенгашлари профилактика фаолиятига жалб этилиши зарур;

улар учун ҳуқуқий асослар яратилиши ва иштирок механизмлари аниқ кўрсатилган норматив ҳужжатлар ишлаб чиқилиши керак;

айниқса, хавф гуруҳларига мансуб шахслар билан ишлашда жамоавий ёндашув ва ижтимоий шериклик муҳим аҳамиятга эга.

5. Япония, Германия, Корея, Литва каби давлатлардаги илғор ташкилий ечимлар Ўзбекистон шароитига мослаштирилган ҳолда татбиқ қилиниши мумкин. Шу муносабат билан:

микроҳудудий профилактик постлар (япониялик “Кобан” модели), кўнгилли патрул гуруҳлари (Корея тажрибаси), рақамли мониторинг платформалари (Литва тажрибаси) жорий этилиши;

жамоатчиликнинг қўшнилик назорати, онлайн сигнал бериш ва ахборот тарқатишдаги фаоллиги кучайтирилиши;

профилактика соҳасида *инновацион рақамли воситалар*, масалан, хавф-хатар харитаси, мобил иловалар ва ягона ахборот базалари кенг жорий этилиши лозим.

Юқоридаги таклифларни амалга ошириш орқали ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги ташкилий асосларни янада такомиллаштириш, тизимни замонавий талабларга мослаштириш ва уни жамиятда самарали ишлайдиган, жамоатчилик билан боғланган профилактика моделига айлантириш имкони яратилади.